

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

Produto 3: AVALIAÇÃO SOBRE O PAPEL DO PDDE NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL NA REGIÃO NORDESTE

**Relatório analítico sobre os déficits de
implementação do PDDE na região Nordeste**

SUBPRODUTO 3.2

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz - Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Rafael de Farias Ferreira – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-5210-2365>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final: Relatório Analítico sobre os Déficits de Implementação do PDDE na Região Nordeste.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716412>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).
Relatório Técnico Final: Relatório analítico sobre os Déficits de Implementação do PDDE na Região Nordeste / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.

48 f. : il. color.

Produto 6.3: Avaliação sobre o Papel do PDDE na Política de Financiamento Educacional na Região Nordeste.

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Política Educacional. 3. Déficits de Implementação. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1. Introdução	6
2. Descrição do subproduto.....	7
3. Metodologia	7
4. Resultados e discussões.....	10
5. Considerações finais.....	22
6. Referências.....	23
7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).....	26
8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).	43

RELATÓRIO ANALÍTICO SOBRE OS DÉFICITS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE.

1. Introdução

Com a importância da análise da implementação de políticas vindo à baila, o passo seguinte para apreender a sua dinâmica funcional foi a elaboração de instrumentos de captação do fluxo operacional da política pública. Atrelada à concepção de uma ação governamental, emerge a necessidade de criação de indicadores para aferição dos processos de execução e correções de rota da implementação. Com isso, o estudo da execução de políticas públicas passou a enquadrar-se em uma abordagem mais ampla, denominada de avaliação de políticas públicas. Para além do processo de monitoramento, a avaliação de políticas voltadas para a etapa da implementação busca não a construção de indicadores *per se*, que consiste na essência do monitoramento de políticas, mas apreender, com vistas à correções e redefinições do desenho da política, como variáveis selecionadas no processo de execução apresentam o padrão operacional que exibem nos relatórios de monitoramento. O mapeamento das razões de falhas operacionais e/ou entraves funcionais na condução de uma política norteiam o estudo da implementação como objeto da avaliação de *policies*, tornando-o um importante elemento complementar ao monitoramento. Como destaca Jannuzzi (2016) acerca dessa perspectiva:

“Se não se consegue descobrir, pelas informações disponíveis no sistema de monitoramento, as razões das disfuncionalidades encontradas, pode ser necessário realizar uma pesquisa de avaliação mais específica – que pode ser um exame com “clínico geral” ou “uma bateria de exames de laboratório com uma série de médicos especialistas”. Nesse “exame detalhado”, pode-se descobrir, inclusive, que o problema é sistêmico, consequência do desenho formulado para o programa, o que colocaria em xeque todo sistema de monitoramento montado.” (cf. JANNUZZI, 2016, pp.: 109).

Destarte, a abordagem da avaliação de políticas públicas com o foco no processo de implementação consiste em um elemento norteador para a promoção de um bom desempenho na execução de intervenções do setor público. O objetivo dessa análise, portanto, é identificar fatores que produzem ou conduzem a produção de “*déficits de implementação*” na política em curso.

O relatório resulta na análise dos dados gerados pela pesquisa intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, como Estratégia para a Gestão Democrática e para a Qualidade da Educação”, nas escolas

das redes municipais e estaduais da região nordeste. Considerando que a dimensão *déficits* de implementação podem ser identificadas a partir de apontamentos de problemas na gestão do programa. Desta forma, buscou-se fazer um mapeamento a partir dos respondentes da pesquisa de opinião e das entrevistas semiestruturadas sobre a percepção das fragilidades gerenciais na condução do PDDE.

A relevância do estudo está em produzir conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional. Os dados demonstram que as dificuldades de implementação do PDDE podem ser compreendidas enquanto obstáculos às práticas de gestão democrática e participativa. Ademais, embora seja um Programa ativo há 27 anos, observa-se em pesquisas exploratórias um número bastante reduzido de referências sobre estudos analíticos do PDDE, sobretudo, utilizando dados sistematizados, de forma comparada, ao longo do tempo. Fato que possibilita um campo fértil à análise dessa política pública, contribuindo para maior inserção social em termos de conhecimento e difusão das ações desenvolvidas pelo Programa na agenda de pesquisa sobre políticas educacionais (ADRIÃO e PERONI, 2007; MAFASSIOLI, 2015; VIANA, 2020).

Este relatório está dividido em quatro seções, além desta introdução. Na segunda seção apresenta-se a descrição do produto destacando o objetivo e justificativa. Na sequência, são expostos os procedimentos metodológicos adotados no estudo, sendo a seção seguinte constituída dos resultados e discussões advindas dos dados apresentados. Por fim, na última seção apresentam-se as considerações finais da avaliação dos *déficits* de implementação do PDDE.

2. Descrição do subproduto

Foram realizadas análises descritivas dos problemas de fragmentação na implementação do PDDE na região Nordeste, destacando as falhas operacionais que possivelmente produziram *gaps* na execução do programa ao longo do tempo.

3. Metodologia

Foram identificados os elos críticos na percepção dos respondentes da pesquisa de opinião e entrevistados da pesquisa de campo, buscando criar um “quadro situacional das fragilidades gerenciais do PDDE”. A pesquisa de opinião, teve um total de 989

respondentes¹, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20,00% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50,00%).

Por sua vez, para as entrevistas semiestruturadas², as escolas foram selecionadas por UF³ partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁴; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra compreende a duas por Estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

As figuras que seguem evidenciam resumidamente os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores chave considerados nas entrevistas realizadas.

¹ Para maiores detalhes sobre a pesquisa de opinião, conferir Anexo I, que contém o descritivo dos respondentes e o instrumento de pesquisa (questionário objetivo). Ressalta-se que as análises descritivas foram realizadas com o programa estatístico Stata (versão 14), adquirido com recursos da pesquisa.

² Para maiores detalhes sobre a entrevista semiestruturada, conferir Anexo II, que contém o descritivo dos entrevistados e o instrumento de pesquisa (entrevista semiestruturada). Ressalta-se que as análises qualitativas das entrevistas foram realizadas com o software NVivo, adquirido com recursos da pesquisa.

³ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais três estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁴ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaborao prpria.

Figura 2

Estruturao dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaborao prpria.

4. Resultados e discussões

A compreensão de política pública educacional, conjunto de atividades normativas e administrativas assumidas pela administração pública, se suporta, teoricamente, nas escolhas racionais para a melhoria ou resolução dos serviços ou dos problemas de natureza educacional (TELLO, 2015).

A modernização da administração pública tenta produzir a estruturação de um modelo de gestão que possa alcançar diversos objetivos, tais como: melhorar a qualidade da oferta de serviços à população, aperfeiçoar o sistema de controle social da administração pública, elevar a transparência, combater a corrupção, promover a valorização do servidor público, entre outros (PEREIRA, 2010).

O sucesso desse modelo de gestão passa pelo interesse de cada organização e de cada servidor de atingir esses objetivos. O que exige uma postura mais flexível, criativa e empreendedora da instituição e do servidor. A tendência de promover a reforma do Estado, em nível mundial, tem como fundamento a preocupação dos governos em empreender esforços para modernizar e agilizar a administração pública. Tal movimento em favor da reforma foi impulsionado pelo pensamento neoliberal e estimulado pelos organismos multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros.

O que se buscou na reforma do Estado é a substituição do modelo burocrático pelo modelo gerencial. Este, pautado em princípios da administração das empresas privadas, traz novos conceitos de gestão, os quais os reformadores acreditam que podem ser aplicados com sucesso em muitos setores da administração pública.

A administração pública gerencial tem seus primeiros registros na década de 1970 e nos anos 1980 e ganhou força em resposta à crise que o modelo burocrático vinha causando aos Estados. O modelo gerencial nasceu como estratégia da visão neoliberal para reduzir os custos e tornar a administração pública mais eficiente, eficaz e efetiva (PEREIRA, 2010).

Assim, situar a importância de analisar o Programa Dinheiro Direto na Escola de forma a considerar a percepção dos atores chave, das Unidades Executoras (UEX) e das escolas em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do PDDE e suas ações integradas, torna-se tarefa imprescindível para a possibilidade de

avaliar o modelo gerencial de administração pública, assim como, produzir encaminhamentos de ações educacionais de financiamento, que possam subsidiar otimização e melhorias na execução da política educacional, considerando a perspectiva da participação e da autogestão escolar, por meio da descentralização financeira.

Isso porque, o PDDE é política pública educacional implementada pelo FNDE com o objetivo de prestar assistência financeira às escolas de educação básica nacional em caráter suplementar. Os seus recursos devem ser empregados: a) na aquisição de material permanente; b) na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; c) na aquisição de material de consumo; d) na avaliação de aprendizagem; e) na implementação de projeto pedagógico; f) no desenvolvimento de atividades educacionais; e g) para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro).

Não obstante, a gestão democrática é requisito essencial na operacionalidade das políticas de financiamento educacional e de qualidade social. Considerando que o Estado tem a responsabilidade de atender às demandas da sociedade com serviços públicos de qualidade e transparência. Para cumprir o seu papel, a administração, nos seus diferentes níveis e instituições (federal, estadual e municipal), necessita estar bem estruturada e dessa maneira, atuar com eficiência, eficácia e efetividade em favor da sociedade.

É nessa conjuntura, que o gestor escolar é o profissional cuja função é a de articular os diferentes agentes em torno do projeto político pedagógico da escola, promovendo a participação de usuários e da comunidade em geral e, no caso do PDDE, possibilitando o cumprimento dos seus objetivos e metas (PARO, 2007).

Através de tais apontamentos, nos interessou questionar se a operacionalização do PDDE nas escolas é exercida de forma participativa e transparente. O gráfico 1, evidencia que 89,00 % dos respondentes da pesquisa avaliam que a gestão do PDDE é instrumentada conforme os princípios da gestão democrática.

Gráfico 1

Avaliação sobre a gestão participativa e transparente do PDDE

Fonte: Elaboração própria, a partir da pesquisa de Opinião CECAMPE/NE (2022).

O gráfico 1 revela que a democratização da gestão em torno do PDDE vem indicando a promoção da participação coletiva. Nesse sentido, a política estabelecida nas instituições escolares na região nordeste, vem facilitando o acesso à autonomia e à possibilidade de participação efetiva em todo poder explícito existente no gerenciamento das ações do programa, certamente a resultante política da descentralização de recursos tende, a partir da opinião dos participantes, a fortalecer práticas de administração que intensifiquem o compartilhamento de decisões sobre como executar o programa.

Destaca-se, também, que uma parte considerável dos (as) entrevistados (as) demonstraram ter conhecimento e participação no processo decisório das aplicações dos recursos do PDDE, como podem ser percebidas nos relatos que seguem:

Nas narrativas, é possível observar a centralidade da percepção da gestão participativa no que diz respeito ao planejamento e ao controle social das ações que são desenvolvidas na escola (cf. Figura 3).

Essa forma de compreender a escola enquanto espaço de aprendizagem, político e participativo contribui na possibilidade de romper com alguns déficits que distanciam as ações instrumentadas do PDDE de uma perspectiva democrática. O gráfico 2 apresenta dados dos principais dilemas na percepção dos respondentes que a política pública do PDDE precisa superar para se tornar um instrumento capaz de melhorar a qualidade do ensino da educação básica.

Gráfico 2

Avaliação sobre os principais dilemas relacionados à política pública do PDDE.

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de Opinião CECAMPE/NE (2022).

Nota-se que a ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar, do ponto de vista dos participantes, ainda é algo a ser problematizado, considerando que 9,9% deles concordam totalmente e 32,6% concordam parcialmente que a comunidade não tem participação efetiva nas decisões sobre o uso das verbas do programa.

Bastos (2005, p. 08) ao discutir gestão democrática, assinala que “o patrimonialismo, o clientelismo e a burocracia enraizada no sistema político e econômico, continuam emperrando as transformações necessárias à administração da educação”. O autor explica que essas práticas, no contexto brasileiro, criam uma relação desigual, que desvaloriza a participação da comunidade nos processos de decisões. Soma-se a isso, a dimensão gerencialista, com ênfase em práticas controladoras, que coloca o gestor escolar na condição de um administrador autocrático, que por seguir um modelo centralizador, assume uma postura autoritária e rígida, tomando a responsabilidade toda para si. Dada a condição ainda é bem comum nas escolas. Com efeito, outras situações tornam-se recorrentes e impedem a promoção do encontro de pessoas, do diálogo, da troca de ideias para a solução de conflitos (MAFASSIOLI, 2015).

Por exemplo, a interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, na percepção de 40% dos participantes é algo inexistente nas relações que constroem a gestão do programa, o que possibilita garantir a democratização no interior das escolas. No entanto, 7,3% concordam totalmente e 24% parcialmente que existem interferências que comprometem a gestão participativa e transparente do PDDE. Há relatos que evidenciam que os dirigentes municipais já mandam uma lista determinando o que deve ser feito com as verbas. Para conseguir a liberação da execução, sem a participação efetiva dos atores envolvidos pelo programa, eles manipulam os presidentes do conselho para persuadir os demais conselheiros ou de maneira totalmente arbitrária orientam que os gestores escolares realizem as compras e, posteriormente, convoque o Conselho para assinar a ata.

Tais ações arbitrárias favorecem a ausência ou a pouca transparência na aplicação dos recursos com controle social. Notamos que 9,1% e 30,6% dos participantes perceberam que a transparência é um dilema a ser superado na avaliação da política de descentralização, ou seja, a falta de participação da comunidade gera interferência e a interferência gera a ausência de transparência.

Para reverter ou amenizar os déficits que impedem a paridade das correlações de forças da escolha coletiva de processos e técnicas que garantam a gestão de qualidade nos princípios democráticos,

“é necessário a formação de um controle social da sociedade civil sobre o Estado, através de uma permanente participação popular nas decisões da coisa pública, da criação de um novo senso comum que substitui os velhos princípios e novas práticas participativas de administração” (SOUZA, 2005, p. 08).

Como também, repensar a instrumentalização da política, no que diz respeito ao excesso de normas e procedimentos para o preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de conta das ações agregadas. Isso porque, 29,6% dos participantes concordam totalmente e 41,7% parcialmente que a burocratização do programa é uma vulnerabilidade para os agentes que operacionalizam as ações de prestação de conta, por não terem conhecimentos específicos na área de finanças.

Nesse sentido, alguns participantes relataram que há uma ausência de formação continuada sobre o tema. Os atores, em sua maioria, recorrem aos contadores das secretarias de finanças ou administração para buscar ajuda de como sistematizar os documentos que garantam a regularidade do processo. Alguns participantes refletiram que por se tratar de uma política descentralizada e participativa, poderia os conselheiros ter o apoio técnico de um contador em regime de colaboração com uma das secretarias relacionadas às finanças do município.

Mas, vale ressaltar que, de acordo com as normas do PDDE, às prefeituras/secretarias de educação competem três relevantes atribuições. São elas: prestar assistência técnica às UExs para boa e regular execução dos recursos; assegurar apoio técnico e financeiro às UEx no cumprimento de obrigações administrativas; monitorar e controlar a execução dos recursos pelas UEx. No entanto, a privação de conhecimento, inclusive sobre as regras do programa, não concede a expertise necessária para os agentes educacionais desenvolverem os trâmites que aparelham o uso das verbas.

Ademais, a ausência e/ou pouco espaço nas instituições bancárias de setor especializado nos procedimentos pertinentes ao PDDE compromete a autonomia dos atores envolvidos. Os participantes relataram que muitos funcionários do banco responsáveis por atender o presidente e o tesoureiro das UEx não sabem os procedimentos básicos sobre o programa. Mais de 27% dos participantes concordam totalmente e 43,3% concordam parcialmente que as instituições bancárias, por terem uma baixa

especialização dos processos que regulam a liberação dos recursos, atrasam a execução das ações.

Os atores, por não sentirem segurança na condução dos mecanismos que dão crível aos movimentos de efetivação das práticas administrativas e por não terem o apoio técnico necessário, perdem os prazos ou realizam as operações de maneira inadequada, deixando as UEx inadimplentes.

Contudo, o principal problema a ser enfrentado para melhorar a gestão do PDDE, diz respeito ao valor atualmente disponibilizado para complementar os gastos com capital e custeio da escola. Nessa direção, 46,3% dos participantes concordam totalmente e 37,3% concordam parcialmente que o repasse financeiro é insuficiente para atender as demandas das escolas. Quando analisados os valores pagos às escolas, é possível observar que, em média, ocorreu uma elevação de 88,88% dos valores repassados em todos os Estados nordestinos, quando comparado a 2021 em relação a 2014. Embora, Alagoas, Maranhão e Sergipe, tenham ficado acima da média, a taxa de variação de uma forma geral, sugere uma maior uniformidade relativa em tais valores (*cf.* Tabela 1).

No entanto, é interessante pontuar que, embora a taxa de variação indique uma evolução positiva dos repasses, ao observar a trajetória dos valores nota-se que o ano de 2015 e com menos intensidade em 2017, houveram dois momentos de crescente considerável nos valores, ficando em média, R\$ 7.872,78 (2015) e R\$ 6.047,70 (2017), contrastando com a média atual de repasse R\$ 5.789,11 para as unidades escolares (*cf.* Gráfico 3).

Tabela 1
Padrão Médio e Taxa de Variação da Execução dos Repasses por UF (2014 – 2021).

Estados	Valor Médio dos Repasses		Taxa de Variação
	2014	2021	
Alagoas	3.205,87	6.471,30	101,86
Bahia	3.035,94	5.628,84	85,41
Ceará	3.076,49	5.562,47	80,81
Maranhão	2.953,89	5.991,66	102,84
Paraíba	2.868,99	5.262,44	83,42
Pernambuco	3.811,44	7.041,41	84,74
Piauí	2.556,99	4.612,54	80,39

Rio Grande do Norte	3.106,10	5.727,31	84,39
Sergipe	2.960,19	5.804,07	96,07

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Gráfico 3

Evolução dos valores pagos às unidades escolares da Região Nordeste.

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Compreende que os dilemas discutidos anteriormente podem criar um possível quadro situacional de *déficits* de implementação do Programa nas escolas. Porém, mesmo com todas essas nuances, os participantes afirmam que o programa se tornou relevante para promover a melhoria das escolas e a qualidade do ensino. Para efetivar um bom desempenho da gestão democrática é necessário empreender estratégias que fortaleçam a execução da política. Dessa forma, os respondentes elencaram ações que buscam contribuir na amenização dos *déficits* de implementação do PPDE, que podem ser visualizadas no gráfico abaixo.

Gráfico 3

Avaliação sobre as estratégias para o fortalecimento da política pública do PDDE

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de opinião CECAMPE/NE (2022).

As cinco estratégias apresentadas para os participantes foram avaliadas como propositivas para o fortalecimento do PDDE. Em média, mais 60% dos respondentes concordam totalmente e/ou concordam parcialmente que as propostas instrumentalizam mudanças administrativas que geram transições culturais e organizacionais no interior da escola. Observa-se que a divulgação de maneira consistente dos resultados gerados pelos recursos do PDDE, assim como ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custos mais elevados, são considerados os principais mecanismos de elevação para implementação do programa.

Além disso, essas estratégias contribuem para amenizar as dificuldades mais comuns relatadas pelos participantes da pesquisa, sendo elas: a) retardamento no processo de eleição e posse dos dirigentes da UEx, gerando “lacunas” de mandato; b) Atas de eleições e posse incompatíveis com o Estatuto Social; c) falta de repasses de informações

entre gestores nas transições de mandatos; d) falta de compartilhamento de tarefas entre os membros da UEx; e) falta de estrutura física e de pessoal para implementação dos programas e ações; f) problemas com o Banco do Brasil; g) falta apoio técnico da EEx.

O planejamento participativo é uma outra vertente contida nas estratégias que permite a democratização do programa na escola. Através dele o Conselho Escolar pode convocar a comunidade, realizar levantamento das necessidades, elencar as prioridades, registrar em ata e divulgar à comunidade escolar o que será adquirido com os recursos do PDDE (mural, boletim, sítio da escola etc.) garantido o crível das ações.

Figura 4

Quadro situacional dos *déficits* de implementação do PDDE.

Fonte: Elaboração própria.

O que podemos perceber com os dados analisados é que a ação pública através da sua instrumentação viabiliza entender as relações contraditórias que atravessam as políticas de financiamento da Educação Pública no Brasil. Os gestores escolares têm suas relações de trabalho marcadas pela ambivalência da profissionalização e da proletarização dos processos de burocratização e de administração que intensificam a perspectiva gerencialista nas políticas educacionais. Nesse contexto, a política de financiamento que se configura como procedimento político-técnico de resolução de problemas por meio de instrumento possui dilemas que precisam ser superados, através de um processo contínuo de aperfeiçoamento dos procedimentos e no próprio entendimento da política. Esses

apontamentos contribuem para esboçar as primeiras avaliações ou parte do repertório que constitui análises mais profundas sobre a gestão do PDDE nas escolas.

5. Considerações finais

A gestão dos recursos do PDDE nas escolas e a performance das ações de aderir, executar e prestar conta das verbas gastas, fazem parte de um processo que tem como princípio a gestão democrática, a participação e a transparência. Nesse sentido, a política de financiamento concebe à escola como um tipo de organização que tem sua performance influenciada pela sua relação com o ambiente externo (sociedade, Estado e organizações) e ambiente interno (relações sociais formais e informais racionalmente operacionalizada para resultados) (GOMES, 2014).

De uma forma geral, o esforço analítico empreendido neste relatório buscou mapear as possíveis questões que desafiam a implementação do PDDE nas distintas escolas da região Nordeste, destacando, sobretudo, fragilidades relacionadas ao valor repassado. Embora o Programa tenha um caráter suplementar e tenha ocorrido uma evolução positiva nos valores repassados às unidades escolares, é possível observar que, em média, o valor de R \$5.416,78 é considerado baixo para suprir anualmente as necessidades de infraestrutura e de apoio pedagógico previstos pelo Programa.

Este fato, pode ter implicações distintas, desde questões de debilidades no planejamento do IdeGES a prestações de contas com ressalvas e/ou inadimplência no Programa. Nesse sentido, ressalta-se que, para além da importância da definição e difusão dos processos técnicos de gestão do PDDE, é essencial a revisão conceitual e valorativa sobre os bens e serviços previstos com os recursos do Programa para torná-lo cada vez mais exequível às necessidades da comunidade escolar.

Importa destacar que no período de maior instabilidade na provisão das políticas públicas, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19)⁵, os recursos repassados não demonstraram avanços consideráveis na elevação do valor médio às unidades escolares. Contudo, nesse mesmo período, observou-se que o principal parâmetro de

⁵ Uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS II, que em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia. Até o presente momento, foram registrados mundialmente 626 milhões de casos da doença e 6,57 milhões de mortes. No Brasil, já foram registradas mais de 600 mil mortes em decorrência da pandemia (Our World in Data, 2022. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-deaths>).

gestão do Programa nas escolas – IdeGES – foi consideravelmente afetado negativamente em todos os estados da região Nordeste, o que se presume ser fruto do ambiente de incertezas e mudanças de rotinas, planejamento, dentre outros, gerados pelo período pandêmico.

Em síntese, o PDDE é uma política com mais de 20 anos de atuação, presente em quase todas as escolas públicas do Nordeste, o que configura um grande desafio na condução do Programa. Para auxiliar nesse processo, compreende-se a importância de ampliação dos estudos aplicados, a exemplo da iniciativa do CECAMPE/NE, que possam evidenciar os elos críticos do Programa, destacando os avanços e limites, possibilitando assim dinamizar o aperfeiçoamento na gestão do Programa em tela.

6. Referências

ADRIÃO, Theresa e PERONI, Vera. Implicações do programa dinheiro direto na escola para a gestão da escola pública. **Educação & Sociedade**, Campinas, vol. 28, n. 98, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/VDVf7j7jZbdj8X4cz7Pyy4R/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 20 set.2022.

APRESENTAÇÃO o que é? **PDDE: Programa Dinheiro direto na Escola**. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde>. Acesso em: 25 set. 2022.

BASTOS. João Baptista. **Gestão Democrática**. 4ª ed. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2005.

BERGUE, Sandro T. **Manual da Especialização em Gestão Pública**. Módulo Específico: Comportamento Organizacional. 2ª ed. reimp. Departamento de Ciências da Administração. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: CAPES: UAB, 2012.

BRASIL. Ministério da Administração e Reforma do Estado. **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**, Brasília, 1995. Disponível em: <https://bresserpereira.org.br/index.php/mare-ministerio-da-reforma-do-estado/documents-of-the-1995-managerial-reform/7181-121>. Acesso em: 26 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Manual de Orientações Básicas do PDDE/2003**. Brasília, 2003. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde>. Acesso em: 25 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Relatórios de Gestão**, Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/relatorios/relatorios-de-gestao>. Acesso em: 25 set. 2022.

BRASIL. **PDDE**. Plano de Dados Abertos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDDE/FNDE), em 2022. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/dadosabertos/organization/about/pdde> Acesso em: 10 out. 2022.
CASTORIADIS, C. **A instituição imaginária da sociedade**, Tradução: Guy Reynaud. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. Disponível em: <http://www.ppge.ufpr.br/teses/PosDocAngelaCastro.pdf> Acesso em: 10/11/2021.

CEOLIN, Alessandra Carla, et al. **Administração dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)**: Um estudo de caso da escola municipal 19 de julho. [Anais...] Congresso Internacional de Administração - ADMPG, Ponta Grossa - Brasil, 2018.

GOMES, A. de C. C. A gestão na escola. Gestão Administrativa e financeira na escola pública: um estudo em escolas municipais de Rondônia no período 2005-2013. **Relatório de Pós-Doutorado em Educação**, UFPR, Curitiba, 2014. p.37-63.

GOMES, Danielly Costa; *et al.* **A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado Pará**. Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade, v. 8, [s.n], p. 286-292, 2017. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/acessoinformacao/institucional/legislacao/item/14160-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5,-de-20-de-abril-de-2021>. Acesso em 27 set. 2022.

JANNUZZI, Paulo de M. Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas. Campinas/SP: Editora Alínea. Capítulo 4., 2016.

LASCOUMES, P. & LE GALES, P. A ação pública abordada pelos seus instrumentos. **Revista Pós Ciências Sociais**. v.9, n.18, jul/dez. 2012.

MAFASSIOLI, Andréia da Silva. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. **Fineduca - Revista de Financiamento da Educação**, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. ISSN: 2236-5907 DOI: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/67555/38751> . Acesso em 26 set. 2022.

PEREIRA, José Matias. **Manual de gestão pública contemporânea**. 3 – Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PINHEIRO, Maurício Mota Saboya. Políticas Públicas baseadas em evidências (PPBEs): Delimitando o problema conceitual. **Texto para discussão**. Rio de Janeiro: IPEA, 2020. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9915/1/td_2554.pdf. Acesso em: 21 de set. 2022.

SILVA, Anderson Roberto Pires, *et al.* A gestão dos conselhos escolares a partir dos recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola. **Revista INTERFACE-UFRN/CCSA**, v. 17, n. 2, p. 58-82, 2020.

SOUZA, Ângelo Ricardo de. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. **Educação em Revista** [online], 2009, v. 25, n. 3. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/fF53XWVkxxbhpGkqvckvkH/?lang=pt#> Acesso em: 10 out. 2022.

SOUZA, Ângelo Ricardo de; PIRES, Pierre André Garcia. As leis de gestão democrática da Educação nos estados brasileiros. **Educar em Revista** [online], 2018, v. 34, n. 68, pp. 65-87. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/qLkpKmKtMCsK89ZY9yMN87H/?lang=pt#ModalArticles> Acesso em: 10 out. 2022.

TELLO, César Jerónimo. O campo teórico da política educacional: modelos, abordagens e objetos de estudo. **Revista de Ciências Humanas: Educação**, v. 16, n. 26, p. 140-158, jul. 2015. Disponível em: <http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/view/1746/1860> Acessado em: 09 out. 2021.

VIANA, Mariana Peleje. O Programa Dinheiro Direto na Escola e a gestão financeira escolar em âmbito nacional. **Tese de Doutorado**. 2020. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/69339>. Acesso em: 20 de set. de 2022.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)⁶.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e posteriormente desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados(as) por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por Localização espacial das escolas.

⁶ A Pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados(as), verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50,00%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3

Distribuição dos entrevistados(as) por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4

Distribuição dos entrevistados(as) por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5
Distribuição dos entrevistados(as) por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6
Distribuição dos entrevistados(as) nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados(as) por tempo que participa do Conselho Escolar (UEX).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância, pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal (___) Rede de Ensino Estadual (___) Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (___); Não se aplica (___).

Localização Espacial da Escola: Urbana (___) No Campo (___) Não se aplica (___).

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (___); Ensino Fundamental: Anos Iniciais (___) Anos Finais (___); Ensino Médio (___); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (___); Educação no Campo (___); Quilombolas (___); Indígenas (___); Ribeirinha (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (___); Dois turnos (___); Três turnos (___); Escola de tempo integral (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (___); de 51 a 200 alunos (___); de 201 a 500 alunos (___); de 501 a 1000 alunos (___); de 1001 a 3000 alunos (___); acima de 3.000 (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (___), Não se aplica (___).

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX (___) Tesoureiro da UEX (___) Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola (___)

Pais (Responsável)

Discentes (___)

Nível de Instrução: Ensino fundamental (___); Ensino médio (___); Ensino superior (___); Pós-Graduação: Especialização (___); Mestrado (___); Doutorado (___).

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola adere ao PDDE?

- a) 1995 a 1999;
- b) 2000 a 2004;
- c) 2005 a 2010;
- d) 2011 a 2015;
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE através de:

- a) Unidade Executora (UEX);
- b) Entidade Executora (EEX);
- c) Entidade Mantenedora (EM);
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;
- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- l) Novo Ensino Médio;
- m) PDDE Básico;
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento;

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação a em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEx em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEx em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo;
- b) Consulta Escola;
- c) PDDE Game;
- d) Clique Escola;

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.);
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.);
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria);
- b) Autonomia (participação e poder de decisão);
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias);
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos);
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão);

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino;
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação;
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE;
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa;
- e) TV PDDE (Canal Youtube);
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES);

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique, por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx;
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual);
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros);
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar;
- b) Eventos temáticos;
- c) Divulgação nas redes sociais da escola;
- d) Compartilhamento de materiais impressos;
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola;

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente;
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;
- c) Na aquisição de material de consumo;
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB;
- e) Na implementação de projeto pedagógico;
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais;
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro);
- h) Na formação continuada de professores e técnicos;
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos);
- j) Com mídias digitais;
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral;
- b) Relacionados à execução dos recursos;
- c) Relacionados à prestação de contas;
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima;
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizadas de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE;
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal;
- c) UNDIME;
- d) Conselhos da Comunidade;
- e) CECAMPE's das universidades;
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências;
- g) Empresas – Consultorias;
- h) Outros

23. Sabe se a escola em algum momento foi excluída do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;

- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- k) Novo Ensino Médio;
- l) PDDE Básico;
- m) Não se aplica/não houve exclusão;
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhora o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas à cadastro;
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos;
- c) Questões relacionadas à prestação de contas;
- d) Questões relacionadas à inadimplência;
- e) Questões relacionadas às ações integradas;

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola;
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola;
- c) Aumento da autonomia escolar;
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar;
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola;

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEX;
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional;

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais;
- b) Criar condições de reduzir as desigualdades regionais e locais;
- c) Fortalecer ação do profissional da educação;
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia;
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado;
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares;

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política, por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados em profundidade atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar e que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm em média 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEX; 15 Tesoureiros da UEX), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição dos entrevistados(as) por UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2

Distribuição dos entrevistados(as) por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, **desenvolvida** pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância, pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal (___) Rede de Ensino Estadual (___) Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (___); Não se aplica (___).

Localização Espacial da Escola: Urbana (___) No Campo (___) Não se aplica (___).

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (___); Ensino Fundamental: Anos Iniciais (___) Anos Finais (___); Ensino Médio (___); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (___); Educação no Campo (___); Quilombolas (___); Indígenas (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (___); Dois turnos (___); Três turnos (___); Escola de tempo integral (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (___); de 51 a 200 alunos (___); de 201 a 500 alunos (___); de 501 a 1000 alunos (___); de 1001 a 3000 alunos (___); acima de 3.000 (___); Não tenho conhecimento (___); Não se aplica (___).

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (___), Não se aplica (___).

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (___); Ensino médio (___); Ensino superior (___); Pós-Graduação: Especialização (___); Mestrado (___); Doutorado (___).

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX (___) Tesoureiro da UEX (___) Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola (___) Discentes (___) Pais (Responsável)

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___); Não se aplica (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___); Não se aplica (___).

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 - Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 - Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEX) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 - Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 - Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 - Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 - Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 - Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 - Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 - Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 - Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 - Você tem conhecimento como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 - Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, e com a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEX), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.